

РАЗДЕЛ. ИСТОРИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442527>

УДК 691.330.19

**СОХРАНЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРИОДА МЕЗОЛИТА НА
СКАЛАХ СУРХАНСКИХ ПРОСТОРАХ**

Ш.Т. Пардаева,

sns,

Термезский Государственный музей-заповедник

Ш.Т. Пардаева,

учитель истории,

общеобразовательная школа № 16, Термезский район

Ф.М. Мингбаева,

зав. отделом,

Термезский Государственный музей-заповедник,

Республика Узбекистан

E-mail: normurodov.oibek@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются изображения, относящиеся к эпохе мезолита, которые сохранились в Зараутсое, горном районе Сурхандарьинской области. При этом статья освещается значение этих изображений для изучения древней истории человечества. Потому что изучение изображений этих скал очень помогает в изучении древней истории и образа жизни человечества. При этом рассматриваются проводимые работы, для их сохранений и углубленного изучения в настоящее время на государственном уровне.

Ключевые слова: изображения, Зараутсой, горный район, история, мезолит, скала, пещера, человечество

**SAVED IMAGES OF THE MESOLITHIC PERIOD ON THE ROCKS OF
THE SURKHAN SPACES**

Sh.T. Pardaeva,

sns,

Termez State Museum-Reserve

Sh.T. Pardaeva,

history teacher,

secondary school number 16, Termez district

F.M. Mingbaev,
head department,
Termez State Museum-Reserve,
The Republic of Uzbekistan
E-mail: normurodov.oibek@mail.ru

Abstract: This article examines images related to the Mesolithic era, which have been preserved in Zarautsoy, a mountainous region of the Surkhandarya region. In doing so, the article highlights the importance of these images for the study of the ancient history of mankind. Because the study of the images of these rocks is very helpful in the study of the ancient history and way of life of mankind. At the same time, the ongoing work is considered, for their preservation and in-depth study at the present time at the state level.

Keywords: images, Zarautsoy, mountainous region, history, Mesolithic, rock, cave, humanity

Из истории известно, что каменные источники, Писания, различные изображения, картины каменного века, а также ранние образцы орудий труда, выполненные из камня, являются самыми ранними образцами творчества людей. С незапамятных времен человечество, благодаря воображению чудес природы и ее тайн, превратилось в живых существ и создало их образы, как это было в то время. Люди сознательно пытались воздействовать на предметы и явления в природе посредством рисования или подчинять в ней гневные состояния. Результат такой работы, проделанной людьми, свидетельствует о том, что сознание начало формироваться у людей. Они сознательно делали каждые работы. Человеческий разум сформировался под влиянием этих представлений и начал накапливать свои первые примитивные переживания. В ней люди использовали камни из природных пещер, чтобы нарисовать картину природных явлений. Одним из таких поселений является Заравтсой, который расположен в Сурханских просторах. Он расположен на склоне горы Кохитанг на юго-западе Гиссарской горной системы территории Узбекистана, недалеко от села Кизилолма Шерабадского района Сурхандарьинской области. Заравтсайские изображения – самые древние наскальные рисунки на территории Узбекистана. Изображения на юго-западе Гиссарского хребта – редкие образцы первобытного искусства, высеченные на унгарных и сводчатых камнях в Заравтсой ущелье на восточных склонах горы Кохитанг. Этот район расположен в Сурхандарьинской области, в 100-110 км к северо-западу от Термеза.

Территория Заравта была одним из древних центров горного дела и ремесла. По словам старейшин, что из этой местности «в те времена, когда

никто не мог знать» чугун и железо было вывезено в чужие края по косой дороге, по которой могла поместиться тележка. Кроме того, такие районы Зараута, как Карабулак, Кокбет, Ойнабулак, Сасикбулак, Шакараклик, богаты красными, желтыми, синими, белыми, коричневыми и другими цветными камнями, а камни Юлсай сияют желтым на солнце [1].

Зараутская пещера – это место, где тысячи лет хранят в собственных объятиях древние реликвии, созданные древними предками. Это место также носит названия Зараутсой и Зараут камар. Пещеры с рисунками Зараута, которыми восхищались ученые, на местном языке называли «Камар». Отсюда и произошло название Зараут камар. Изображения в Зараутской пещере стали первыми шагами в зарождении и развитии изобразительного искусства. Также село Кизилолма в Шерабадском районе когда-то называлось Зараут, а на берегу Заравута, недалеко от села Зараут, были найдены изображения, написанные красным камнем (краской) на камне. Эти памятники изобразительного искусства относятся к периоду мезолита. Из 264 наскальных рисунков, нарисованных в Зараутской пещере, не все были нарисованы одновременно. Тот факт, что некоторые изображения накладываются друг на друга, также подтверждает это. Первые изображения в Зарауте относятся к концу мезолитического (среднекаменного) периода и датируются примерно 10 тыс. лет назад. Более поздние изображения на скалах относятся к бронзовому веку и являются продуктом III-II тысячелетий до нашей эры.

Изображения, найденные в Зарауте, являются самым древним комплексом живописи в нашей стране. На снимках с Зараутсойских скал изображены охотники с собаками и дикими зверями, держащие в руках палатки, привязанные к хвосту и несущие стрелу [1].

При этом древние охотники закрывали палатку, привязывая хвост к спине, чтобы не перепугать животных, на которых они должны были охотиться. Это ущелье расположено в горах Кухитанг, которые являются одними из самых труднодоступных и труднопроходимых в Сурхандарьинской области, и является одним из удивительных и уникальных памятников древнего искусства. По имеющимся данным, этот уникальный памятник впервые заметил 10-летний пастух по имени Рауф, и сообщил об этом другу своей семьи Ивану Федоровичу Ломаеву. Уникальный памятнику И.Ф. Ломаев впервые отправляется вместе со своим другом и сыном (пастухом Рауфом, который впервые увидел находку). После этого Ломаев докладывает об увиденном директору музея Сурхандарьинского округа в Термезе (ныне первый директор Государственного музея истории и культуры Сурхандарьинской области) Парфенову. Фотографии Зараутсой первоначально были сделаны научным сотрудником Сурхандарьинского окружного краеведческого музея И.Ф. Ломаев и Е.С. Ломаевой с 16 июля по

август 1939 года во время научной поездки в Шерабадский район. Особенно важным событием в мировой археологической науке стало их открытие Заратусойского памятника, относящегося к среднему каменному веку. Позже начала работу экспедиция под руководством Парфенова (первого директора краеведческого музея), которая сфотографировала античные Алые наскальные рисунки открытой скалы и сделала копии со снимков. После открытия Заратусоя вместе с Ломаевыми Г.В. Парфенов обнаружил, что этот памятник датируется тысячелетием до нашей эры. Также установлено, что арабские надписи в Заратусе относятся примерно к X веку [1].

Участницей этой экспедиции А.Ю. Рогинская в 1950 году впервые опубликовала на русском языке в своей брошюре «Заратусой» то, что видела во время экспедиции. Особенно в последние годы наскальные рисунки Заратусоя тщательно проанализировал известный ученый А.А. Формозов. Со временем интерес к изображениям этой местности и скал там вырос и привлек внимание туристов. В 2003 году самоотверженный человек нашей страны Абдулла Холмирзаев издал брошюру «Тайны Заратуса». Детство Абдуллы Холмирзаева прошло в селе Зарат, где он вырос, слыша множество легенд и мифов об этих волшебных рисунках. Он изучил все подробности первобытной жизни человека в Заратусе. Он в своем дневнике написал, «Изображения животных на Заратусой скале настолько несовершенны, что трудно понять, к какому животному они относятся. Голова и ноги животного нечеткие, непропорциональные, а линии нарисованы дерзко и неуверенно» [2].

Заратусой также высоко ценится как уникальный ресурс, который впервые в нашей стране ставший художественным заповедником. Среди памятников разнообразия нашей прошлой истории наскальные рисунки, имеющие большое значение и широко распространенные в горных районах Средней Азии, бывают двух видов по способу обработки. Некоторые из них были обработаны краской охрой, а другие-методом штрихового рисования (петрография). Изображения на Заратусойских скалах были впервые обработаны охристыми красками (охрой), выполненными в технике охры. Древнейшие образцы наскальной живописи в нашей стране найдены не только в скалах Заратусоя, но и в Сармишсайском, Биронсойском, Куксаройском, Такатошском, Тераклиясайском и более чем 100 регионах [3].

На скалах в этих местах можно увидеть изображения древних и современных представителей животного мира Узбекистана. Они похожи на быков, львов, леопардов, лис и волков, оленей и газелей. Существующие наскальные рисунки богаты по содержанию и разнообразны в декоративном отношении. На ней изображены сцены охоты людей и столкновения диких животных. Эти картины, как уникальный шедевр первобытного искусства, вызывают большой интерес у ученых-археологов и художников всего мира.

Тут вы увидите изображение таких животных, как дикий бык, лиса, коза с извилистыми рогами, газель, горный козел, а также, копья, стрелы, серпы и другие виды оружия, изображение людей в масках. Он использовал свой шанс точно так же, как в эпосе и сказке.

В настоящее время состояние сохранения природности этого природного памятника находится на умеренном уровне. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 декабря 2018 года УП – 4068 «о мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия» – во исполнение постановления Кабинета Министров от 30 мая 2019 года №443 в целях охраны, сохранения и рационального использования объектов материального культурного наследия в Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской областях природный памятник Заравулсай, расположенный в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, был передан в ведение Государственного музея-заповедника «Термиз» [4].

Список литературы

[1] Ботиров И. История Сурхандарьинского областного краеведческого музея. / И. Ботиров. – Академия Наук Республики Узбекистан, «Фан». 2011. 42-43 с.

[2] Холмирзаев А. «Тайны Заравулсай». / А. Холмирзаев. // «Национальная энциклопедия Узбекистана». – Государственное научное издательство, 2003. 28-29 с.

[3] Кузьмина М.Т. «История искусства зарубежных стран», раздел 1. / М.Т. Кузьмина, Н.Л. Мальцева. // Первобытное искусство «Изобразительное искусство». – М.: 1971. 62-65 с.

[4] Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 30 мая 2019 года № 443. 12-13 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Botirov I. History of the Surkhandarya Regional Museum of Local Lore. / I. Botirov. - Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, "Fan". 2011.42-43 p.

[2] Kholmiraev A. "Secrets of Zarautsoy". / A. Holmiraev. // "National Encyclopedia of Uzbekistan". - State Scientific Publishing House, 2003.28-29 p.

[3] Kuzmina M.T. "History of Art of Foreign Countries", section 1. / M.T. Kuzmina, N.L. Maltsev. // Primitive art "Fine Art". - M. : 1971.62-65 p.

[4] Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 30, 2019 No. 443. 12-13 p.

© Ш.Т. Пардаева, Ш.Т. Пардаева, Ф.М. Мингбаева, 2020

Поступила в редакцию 13.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Пардаева Ш.Т., Пардаева Ш.Т, Мингбаева Ф.М., Сохраненные изображения периода мезолита на скалах сурханских просторах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 55-60. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>